

**ЎРТА ЕР ДЕНГИЗИ МАМЛАКАТЛАРИДА ЎСТИРИЛАЁТГАН ХАНДОН ПИСТА
НАВЛАРИ****Эшанкулов Бобомурод Инаятович**К.х.ф.ф.д., ЎХИТИ, Тошкент вилояти
bobomurodovich@mail.ru**Холова Шохиста Абдувоситовна**К.х.ф.ф.д., ТошДАУ Тошкент вилояти
shokhista.kholova@mail.ru**Худайназарова Наргиза Худаяровна**ЎХИТИ, Тошкент
xudoyarova2022@mail.ru**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212421>**

Аннотация. Дунё бозорида хандон писта ёнгоқмевасига бўлган талаб юқори ҳисобланади. Хандон пистанинг жуда кўплаб хуштаъм, йирик ёнгоқмевали навлари селекция қилинган бўлиб, айнан шу шаклдаги ёнгоқмеваларга талаб катта бўлмоқда. Ўрта Ер денгизи мамлакатларидан Эрон, Туркия, Сурия, Тунис каби мамлакатларда пистанинг йирик, ёнгоқмевасининг очиқлилик даражаси юқори, мағзи хуштаъм бўлган кўплаб навлари ўстирилади. Ушбу мақолада юқорида кўрсатилган мамлакатларда ўстирилаётган писта навлари ҳақида маълумотлар келтирилаган бўлиб, адабий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: яшил олтин, тилла дарахт, нав, Оухади, Акбари, Кале Гучи, Ахмад Агаи, думалоқ Фандуги, Бодоми, Узун, Кирмизи, Ҳалеби.

СОРТА ФИСТАШЕК, ВЫРАЩИВАЕМЫЕ В СТРАНАХ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Аннотация. Спрос на фисташки высок на мировом рынке. Отобрано большое количество вкусных, крупноореховых сортов фисташки Handon, и именно этот сорт ореха пользуется повышенным спросом. Многие сорта фисташек выращивают в Иране, Турции, Сирии, Тунисе из стран Средиземноморья, с высокой степенью раскрытости ореха и приятной мякотью. В данной статье представлены сведения о сортах фисташек, выращиваемых в вышеперечисленных странах, и проведен анализ литературы.

Ключевые слова: зеленое золото, золотое дерево, сорт, Оухади, Акбари, Кале Гучи, Ахмад Агаи, круглый Фандуги, Бодоми, Узун, Кирмизи, Ҳалеби.

PISTACHIO VARIETIES GROWN IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES

Abstract. Demand for pistachios is high in the world market. A large number of tasty, large-nut varieties of Handon pistachios have been selected, and this particular variety of nut is in high demand. Many varieties of pistachios are grown in Iran, Turkey, Syria, Tunisia from the Mediterranean countries, with a high degree of nut opening and pleasant pulp. This article presents information about pistachio varieties grown in the above countries and analyzes the literature.

Keywords: green gold, golden tree, variety, Оухади, Акбари, Кале Гучи, Ахмад Агаи, круглый Фандуги, Бодоми, Узун, Кирмизи, Ҳалеби.

Ўзининг қимматбаҳо ёнгоқмеваси билан доим олимлар эътиборида бўлган хандон писта дунё давлатларида селекция объекти сифатида қаралмоқда.

Ўрта Ер денгизи мамлакатларида (Эрон, Туркия, Сурия ва б.) пистани у келтирадиган юқори даромад сабабли “яшил олтин” ёки “тилла дарахт” деб аташади. Қолаверса, бу мамлакатларда асосий маҳсулот ёввойи ўсувчи пистадан эмас, саноат асосида ташкил этилган боғ шаклидаги пистазорлардан олинади. Бу мамлакатда пистани боғларда етиштиришнинг минг йиллик тарихи мавжуд бўлиб, писта айниқса жанубий худудларда истиқомат қилувчи аҳолининг асосий тирикчилик манбаи ҳисобланади [10].

Ҳозирги пайтда АҚШ, Туркия, Сурия, Тунис хандон писта етиштириш бўйича Эронга рақобатчилик қилаётган бўлсада, дунёда Эрон писталарига бўлган талаб ва қизиқиш катта. Эронда хандон пистанинг 90 га яқин нави етиштирилаётган бўлса, шундан жуда кўплаб навлари савдо брендлари остида сотилади, буларга мисол қилиб Оухади (дунёда *Round* номи билан машҳур), Акбари (*Super Long*), Эроннинг энг йирик пистаси Кале Гучи (*Jumbo*), Ахмад Аган (*Long*) ларни мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Ҳозирги кунда Эроннинг Керман, Язд, Жанубий ва Марказий Хуросон, Форс, Семнан, Систан, Балучестан, Исфохон, Казвин ва Техрон провинцияларида жуда йирик плантацияларида хандон писта етиштирилади ва хандон писта ёнғоқ меваси етиштириш бўйича дунёда Эрон етакчи ҳисобланади [11].

Эрон ўз хандон писта мевасини Германия, Испания, Италия, Швеция, Швецария, Япония, Россия, БАА, Туркия, Қозоғистон, Хитой ва дунёнинг бир қанча мамлакатларига экспорт қилади [1].

Хандон писта ёнғоқмевасининг ҳажми ва шаклига кўра навларга бўлинади. Уларнинг экспортга кетадиган навлари қуйидагилар:

1) Думалоқ Фандуги (*Round Pistachio Fandoghi*) – унча катта бўлмаган, думалоқ хандон писта ёнғоқ меваси бўлиб, дунёда энг таниқли Эрон нави ҳисобланади.

2) Узунчоқ Акбари (*Super Long Pistachios Akbari*) – жуда хуштаъм бўлиб, бошқа навларга нисбатан нархи қимматроқ. Асосан, Шарқий Осиё, Европа, айниқса, Германия ва Россияга катта ҳажмда экспорт қилинади.

3) Узунчоқ Ахмад-Агхан (*Long Pistachio Ahmad Aghae*) – бу писта нави мағзи оқ ва юпқа пўстга эга. Марказий Осиё мамлакатларига экспорт қилинади.

4) Бодоми (*Long Pistachio Badami*) – бу хандон писта нави ёнғоқмеваси мағзи бодом ёнғоқмеваси мағзига ўхшаганлиги сабабли ушбу номни олган. Асосан, Европа мамлакатларига экспорт қилинади.

5) Йирик Кале Гучи (*Jumbo Pistachio Kalleh Gouchi*) – бу хандон пистанинг нави ёнғоқмевасининг очилганлик даражаси ҳам ўта юқори бўлиб, 97% ни ташкил қилади.

Туркияда маҳаллий 8 та нав *Uzun, Kirmizi, Halebi, Siirt, Beyazben, Sultani, Dagirni, Gomlegi* ва 5 та маҳаллий бўлмаган навлар *Ouhadi, Bilgen, Vahidi, Safedi, Mumtaz* ўстирилади ва шулар асосида хандон писта маданий ўрмонлари барпо қилишга ҳаракат қилинмоқда.

Туркиянинг маҳаллий ва интродукция қилинган писта навлари коллекцияси Газиантепда жойлашган пистачилик илмий тадқиқот институтида сақланадиган, айнан, шу навлар Кейланпинар давлат экспериментал хўжалигида ҳам ўстирилади. Пистанинг хар бир нави генетик белгиларини муҳофаза қилиш учун худудий ва дунё аҳамиятига эга дала коллекциялари участкаларини барпо этиш ва барча экотипларини йиғишга ҳаракат қилиш керак. Саилюрфа, Газиантеп, Қахраманмарас ва Адийамон провинцияларида писта бўйича илмий изланишлар олиб боришган. Ушбу изланишлар натижасида пистанинг 16

типи ажратиб олинган бўлиб бу типлар бир бирида белгилари бўйича ажралиб турар эди. Бу типлар Газиантеп (Пистачилик илмий-тадқиқот институти) ва Кейланпинар давлат хўжалигида экилган [9].

Сурия хандон пистани қадимдан етиштириб келаётган давлат ҳисобланади, шунингдек бу ҳудудда пистанинг бошқа турлари ҳам тарқалган: *P. atlantica*, *P. palaestina*, *P. khijuk* va *P. lentiscus* [1].

Сурияда уруғчи хандон пистанинг 18 та навга ажратилган бўлиб, уларни мевасининг сифатига қараб 3 гуруҳга бўлиш мумкин.

1-жадвал

Сурия хандон писта навларининг мевасини сифати бўйича гуруҳлари

Нав	Мева сифати
Ashoury Red Oleimy White Betoury Ajamy Nab Al-Djamal Batoury Ezraa	Юқори
Antaby Red Jalab Bondouky White Oleimy White Jalab	Ўртача
Marawhy Lazwardy Ein El-Tainah Lesan El-Tair Boyadi White Ashory Zaaroury (Gehashy)	Паст

Nadj-Hassan маълумотида кўра, Дамашқдан шимол томонга 60 км да жойлашган Каламун (*Kalamoun District*) тумани, Эл-Тамнаҳ (*El-Tamnah*) қишлоғида тарихий писта боғлари бўлиб, бунда хандон пистанинг энг қадимий дарахтлари (энг қадимийси 1800 йилга тегишли) мавжуд. Бу дарахтлар ҳозир ҳам ҳосил беради. Бу ердаги ушбу дарахтларни турли вандализм хуружларидан ҳимоя қилмаса, бу маҳаллий навлар йўқ бўлиб кетиш хавфига йўлиқиши мумкин.

Nadj-Hassan Алеппода 1978-1979 йилларда ўсаётган пистазорларнинг уруғчи 11 нави устида изланишлар олиб борган. Алеппо вилоятида кўплаб ўстириладиган навлар қуйидагилардан иборат: Илмий изланиш ўтказилган бу турлар Алеппода кўплаб ўстирилар эди. Масалан, *Ashoury Red Oleimy*, *White Betoury*, *Ajamy*, *Red Halab*, *Bondouky*, *Marawhy*, *Lazwardy*, *White Oleimy*, *Nab Al-Djamal*, *White Halab*. Илмий изланишларда *Ashoury (Red Aleppo)*, *Red Oleimy*, *White Betoury* навларининг мевали новдаларининг ўсиши, гуллаши, гуллаш муддатлари, ва уларга таъсир этувчи моддалар, ҳосил кўрсаткичлари, меваларнинг тўкилиши, пуч уруғларнинг умумий ҳосилга нисбатан % ларда кўрсаткичлари, сифатли ҳосилни % лардаги кўрсаткичлари, ёнғоқ мева массасининг

Ўсиши, ёнғоқ меванинг морфологик кўрсаткичлари каби тўлиқ маълумотлар олинган бўлса, қолган 8 нав бўйича эса уларнинг асосий белгиларига тўхталиш билан чекланган [5].

Шунингдек, Hadj-Hassan [2] томонидан Алеппо вилоятида Сурия писта навлари учун тўғри келадиган чангчи дарахтлар устида ҳам илмий изланишлар олиб борилган ва натижада 11 та чангчи писта клонлари танлаб олинган: *Adam's Male*, *Bazem's Male*, *Caliphah's Male*, *Deeb's Male*, *Elias's Male*, *Fady's Male*, *Gaber's Male*, *Hady's Male*, *Ibrahim's Male*, *Jamil's Male*, *Kamel's Male*. Ушбу танлаб олинган клонлар 2-5 тадан уруғчи навларини чанглангириш қобилиятига эга.

Шимолий Африкада пистазорлар кенг майдонда тарқалган, бироқ антропоген салбий ҳаракатлар натижасида пистазорлардаги писта сони жуда кам. Шунингдек, мол боқиш ва дарахтлардан ёқилғи сифатида фойдаланиш натижасида популяцияда пистазорлар кескин камайиб кетмоқда. Атлас тоғларида ўсувчи писталар генетик эрозияга учраётган турлар ҳисобланади.

Шимолий Африка мамлакатлари пистазор турларини сақлаш бўйича бир неча ишларни амалга оширишган, бироқ бу уринишлар чегараланган ва давомий бўлмаган [7].

Шимолий Африкада пистазор майдони нисбатан кўп бўлган Тунисда Mateur нави ажратилмагунга қадар уруғчи дарахтларга эътибор берилмаган. *Sfax* ва *El Guettar* навлари мамлакатдаги бошқа навлар бўлиб ҳисобланади,

2-жадвал

ARS да уруғчи ва чангчи навлар гермоплазмаси коллекцияси

Уруғчи	Чангчи
1990 йилдаги намуналар, пайвандтаг <i>T. terebinthus var. Tsikoudia</i>	
<i>Algina</i>	<i>B-selection</i> <i>C-Selection</i> <i>Chico</i> <i>Macho-502</i> <i>Peters</i>
<i>Ajamy</i>	
<i>Bianca</i>	
<i>Bronte</i>	
<i>Capuccia</i>	
<i>Cerasola</i>	
<i>Joley</i>	
<i>Keeman</i>	
<i>Mateur</i>	
<i>Montaz</i>	
<i>Ohadi</i>	
<i>Pontikis</i>	
<i>Red Aleppo</i>	
<i>Sefedex</i>	
<i>Sfax</i>	
1994 йилдаги намуналар, пайвандтаг <i>P. Integerrima</i>	
<i>Aegina</i>	<i>C-selection</i>
<i>Bianca</i>	
<i>Bianca Regina</i>	
<i>Bronte</i>	

<i>Cerasola</i>	<i>Macho-502</i>
<i>Joley</i>	
<i>Kerman</i>	
<i>Larnalc</i>	
<i>Matlur</i>	
<i>Red Aleppo</i>	
<i>Safx</i>	

Ҳозирги кунда Сурия нави бўлган *Achoury* ўхшаш *Mateur* нави Туниснинг асосий нави ҳисобланади [6]. Бу нав 3 та генотипни ўз ичига олади: тез пишар чангчи 25А, кечпишар чангчи 40А ва уруғчи 11 Gorbел [3] ва *Mlika* [8]. Тунисда *Mateur* навидан кенг фойдаланиш бошқа навларга эътиборни сусайтирди, натижада бошқа навлар йўқ бўлиб кетиш хавфи жиддий тарзда ошди [3]. Шу тариқа *El Guettar*, айниқса *Sfax* навлари йўқолиб кетиш арафасида турибди.

Ўрта Ер денгизининг писта (*Pistacia*) гермоплазма коллекцияси Якоб Блостен номидаги чўлларни ўрганиш институти (*Jacob Blaustein Institute for Desert Research*) томонидан барпо қилинган. Ушбу гермоплазманинг асосий вазифаси намуналарни морфологик, молекуляр ва биотехник даражада ўрганишдир [4].

Ўрта Ер денгизи мамлакатларида ерларнинг ўзлаштирилиши натижасида тупрокни эрозиядан сақлаш долзарб муаммога айланиб бормокда. Шу сабабли ушбу туркум (*Pistacia*) вакиллари бўйича маҳаллий намуналарни ўрганиш, генетик ресурсларни йиғиш ва танлаш, пайвандтаглар бўйича изланишлар ўтказиш ва улардан тупроқ эрозиясини олдини олишда фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES

1. Чернова Г.М., Хамзаев А.Х., Эшанкулов Б.И., Шайматов О.А. Фарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш. – Ташкент, 2019. – С. 5-6.
2. Хадж-Хассан А. Создание полевого генбанка плодовых культур // Сохранение посредством устойчивого использования генетических ресурсов плодовых культур в Центральной Азии. –Ташкент, 2003. –С. 38-48.
3. Gorbел A., Kchouk M.L. Status and needs of genetic resources for horticultural crops in Tunisia // WANANET Meeting, February 1998. – Aleppo, Syria: IPGRI, 1998. –P. 9–11.
4. Golan-Goldhirsh, Kostiukovskiy V. The Mediterranean Pistacia genus germplasm collection at Sede, Boker // L. Ferguson, D. Kester (ed.). Proceeding of The Second International Symposium on Pistachios and Almonds // Acts Horticulturae Number 470, 1997. – P. 131–137.
5. Hady-Hassan A. Characters of most important Syrian pistachio female varieties widely cultivated in Aleppo. – Damascus, Syria: ACSAD, 1988. – P. 25.
6. Jacquy P. La culture du Pistachier en Tunisie // AGP. TUN/72/003. FAO. – Rome, Italy, 1973. – 97-p.
7. Khaldi, A. Khouja M. K. Atlas pistachio (*P. atlantica* Desf.) in North Africa: Taxonomy, geographical distribution, utilization and conservation. //In: S. Padulosi, T. Caruso and E. Barone (ed.). Taxonomy, Distribution, conservation and uses of Pistacia genetic resources.

- Report of a workshop, 29-30 June 1995, Palermo, Italy. International Plant Genetic Resources Institute, Rome Italy, 1996. - 46-50 pp.
8. Mlika M. Contribution a l'etude du pistachier en Tunisie // Memoire de fin d'etudes, INA Tunis. –Tunis, Tunisia, 1998. –P. 75.
 9. Tekin H., Akkok F. Selection of pistachio nut and their comparison to Turkish standard varieties // First international symposium on Pistachio nut. ACTA Horticulturae, 1995. – P. 287–292.
 10. Hamzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – T. 614. – №. 1. – C. 012119.
 11. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012037.